

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ:
НАУКОВІ ЗАПИСКИ

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

УДК 796.332-811.111

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.12793197>

Термінотворення у галузі спорту, зокрема у футболі (на прикладі сучасної англійської мови)

Базиляк Наталія Олегівна

доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української та іноземних мов Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, вул. Костюшка 11, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-9475-1213>

Матвіяс Ольга Василівна

старший викладач кафедри української та іноземних мов Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, вул. Костюшка 11, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-5541-1857>

Прийнято: 13.07.2024 | Опубліковано: 29.07.2024

Анотація. В останні роки, актуальним стало висвітлення подій у сфері спорту, поповнення методичного забезпечення освітнього процесу і нових досліджень і розробок у питаннях становлення та розвитку професійного спорту, а також забезпечення професійного та висококваліфікованого міжкультурного комунікативного процесу серед всіх учасників спортивної сфери. Це визначає актуальність обраної теми. Мета дослідження полягає в тому, щоб встановити

специфіку та методи перекладу англійських термінів на українську мову, особливо в контексті спортивної лексики загалом. Аналіз і синтез теоретичного матеріалу були використані для обробки теоретичної частини дослідження. Систематизація та класифікація методи були використані для визначення різних способів перекладу з англійської на українську мову. Метод опису використовувався для аналізу конкретного фактичного матеріалу, а метод кількісних підрахунків допоміг виявити частотність використання певного способу перекладу спортивної термінології. Термін - це спеціальне слово або словосполучення, яке використовується для точного вираження поняття з певної галузі знань. У Великому тлумачному словнику української мови зазначаються нечленовані (складаються лише з однієї морфеми) і членовані (із двома та більше морфемами) спортивні терміни. Переклад спортивної термінології з англійської на українську мову варто розглядати з позиції функціонально-стильового призначення тексту, у якому вона вживається. Спортивна термінологія перебуває на межі термінологічного поля і загальнолітературної мови з огляду на її соціальне та культурне значення, і, таким чином, залежить від контексту. Переклад термінів з англійської на українську мову у сфері спорту найчастіше відбувається за допомогою таких методів, як тлумачення, транслітерація, еквіваленти, калькування, описовий та змішаний способи.

Наше дослідження привело до ряду ключових висновків, а саме: гнучкість та адаптованість мови; збагачення лексики, тобто термінотворення вносить значний внесок у збагачення спортивної лексики; футбол, як міжнародний вид спорту, має вплив на глобальну спортивну лексику, багато футбольних термінів використовуються у спорті загалом, що робить англійську мову ключовою у спортивних комунікаціях; термінотворення дозволяє гравцям, тренерам, коментаторам та фанатам краще розуміти гру та аналізувати її; дослідження інноваційних спортивних термінів підкреслює появу нових понять та тактик у

грі, що сприяє її постійному розвитку та привертає увагу футбольного співтовариства.

Подальшим напрямком досліджень може бути дискурсивний аналіз текстів англійською мовою в галузі спорту.

Ключові слова: спорт, термін, лексема, переклад, англійська мова.

**Term formation in sports, football,
in particular (illustrated by English terms)**

Natalia Bazyliak

Doctor of Science in Public Administration, PhD in Pedagogy, associate professor of the Department of Ukrainian and Foreign Languages, Ivan Boberskyi Lviv State University of Physical Culture, Kostyushka str. 11, Lviv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-9475-1213>

Olha Matviyas

lecturer of the Department of Ukrainian and Foreign Languages, Ivan Boberskyi Lviv State University of Physical Culture, Kostyushka str. 11, Lviv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-5541-1857>

Abstract. In recent years, the coverage of events in the field of sports, replenishment of methodical support of the educational process and new research and development in the issues of the formation and development of professional sports, as well as the provision of a professional and highly qualified intercultural communication process among all participants of the sports field have become relevant. This determines the relevance of the chosen topic. The purpose of the study is to establish the specifics and methods of translating English terms into Ukrainian,

especially in the context of sports vocabulary in general. Analysis and synthesis of theoretical material were used to process the theoretical part of the study. Systematization and classification methods were used to determine different methods of translation from English to Ukrainian. The method of description was used to analyze specific factual material, and the method of quantitative calculations helped to reveal the frequency of use of a certain way of translating sports terminology. A term is a special word or phrase used to accurately express a concept from a specific field of knowledge. In the Great explanatory dictionary of the Ukrainian language, unarticulated (consisting of only one morpheme) and articulated (with two or more morphemes) sports terms are indicated. The translation of sports terminology from English to Ukrainian should be considered from the standpoint of the functional and stylistic purpose of the text in which it is used. Sports terminology is on the border of the terminological field and general literary language in view of its social and cultural significance, and thus depends on the context. Translation of terms from English to Ukrainian in the field of sports is most often done using such methods as interpretation, transliteration, equivalents, tracing, descriptive and mixed methods.

Our research led to a number of key findings, namely: the flexibility and adaptability of language; enrichment of vocabulary, that is, term formation makes a significant contribution to the enrichment of sports vocabulary; football, as an international sport, has an influence on the global sports vocabulary, many football terms are used in sports in general, which makes English a key language in sports communications; terminology allows players, coaches, commentators and fans to better understand and analyze the game; the study of innovative sports terms highlights the emergence of new concepts and tactics in the game, which contributes to its continuous development and attracts the attention of the football community.

Discursive analysis of texts in English in the field of sports can be a further step of the research.

Key words: sport, term, lexeme, translation, English language.

Вступ. Термінотворення в лінгвістиці - це процес створення нових термінів або словникових одиниць в мові для позначення певних понять, об'єктів, процесів або явищ у конкретній галузі знань або діяльності. У контексті спортивної мови, термінотворення важливе для того, щоб точно та ефективно передавати інформацію про спортивні події, стратегії, правила гри та інші аспекти пов'язані зі спортом.

Важливість термінотворення в спортивній мові полягає в наступних аспектах:

- **Ясність та точність:** Спортивна мова повинна бути чіткою та точною, щоб уникнути непорозумінь. Терміни допомагають створити специфічну лексику для розмови про спорт, дозволяючи передати інформацію конкретно та зрозуміло.
- **Стандартизація:** В спорті, особливо на міжнародному рівні, важливо мати стандартизовану термінологію. Це допомагає уникнути плутанини та забезпечує однакове розуміння термінів у різних країнах та мовах.
- **Зручність інформаційного обміну:** Завдяки термінотворенню, коментатори, журналісти, тренери та гравці можуть ефективно обмінюватися інформацією під час спортивних подій без зайвих пояснень.
- **Розвиток галузі:** Створення нових термінів може відображати інновації та розвиток у спорті. Нові поняття і терміни можуть виникати внаслідок змін у правилах гри, стратегіях або впровадженні нових технологій.

Таким чином, термінотворення в спортивній мові є ключовим аспектом для забезпечення зрозумілості, точності та ефективного спілкування у світі спорту. Обрана тема «Термінотворення у галузі спорту, зокрема у футболі на прикладі сучасної англійської мови» є актуальною і важливою з кількох причин:

1. Зростаюча популярність спорту: Спорт має величезний вплив на сучасне суспільство. Футбол, зокрема, є однією з найпопулярніших громадських розваг у світі. Зацікавленість футболом визначає потребу у точній інформації та специфічній термінології. [2]

2. Зміни в спортивних правилах та стратегіях: Спорт постійно еволюціонує. Зміни в правилах гри, введення нових стратегій і технологій призводять до виникнення нових спортивних термінів, які потребують розуміння та використання.

3. Міжнародний характер спорту: Спорт є глобальним явищем, і спортсмени, команди та фанати з усього світу спілкуються на різних мовах. Стандартизація та розуміння спортивної термінології є важливою для сприяння міжнародному спілкуванню.

4. Зміни в суспільстві та технології: Розвиток сучасного суспільства і технології також впливають на спорт. Наприклад, використання відеоповторів для розгляду ситуацій на полі вимагає нових термінів та понять.

5. Науковий інтерес: Дослідження в галузі лінгвістики та термінотворення в спортивній мові допомагають розкрити внутрішню логіку розвитку мови та вивчити, як мова адаптується до нових реалій.

Отже, обрана тема є актуальною в контексті зростання інтересу до спорту та необхідності точної та зрозумілої спортивної термінології. Дослідження в цій галузі допоможе краще зрозуміти процес термінотворення та його вплив на розвиток спортивної мови.

Огляд останніх досліджень та публікацій.

Новітні дослідження у цій галузі зосереджені більше на технологічних та соціокультурних чинниках появи нових термінів, а не на структурно-морфологічних. Лінгвокультурологічному аналізу футбольної термінології англійської мови присвячена праця Косович О. В., де авторка доходить висновку,

що «уявлення та цінності, які оточують футбол, сильно відрізняються залежно від культури та суспільства людей, які в нього грають або дивляться, обслуговують, коментують тощо.» [3]. Уживання термінологічних новоутворень у мас-медіа досліджували у своїх наукових розвідках Бабій І [4], Карпіловська Є., Кіслюк Л. та Клименко Н. [5], Костусяк Н. [6], Костусяк Н. і Подоляк І. [7], Струганець Ю. [8], Єщенко Т. [9]. Механізми утворення та умови функціонування футбольних термінів досліджено у праці Слабик М.С. [10]

Метою нашого дослідження є аналіз усіх можливих ключових факторів, які впливають на термінотворення у галузі футболу. Завданням дослідження є фіксування та опис як структурно-морфологічних, так і культурних, історичних та соціальних чинників у формуванні спортивної лексики.

Огляд теоретичних підходів до термінотворення в мовознавстві розкриває різні теорії та методології, які використовуються для пояснення процесу створення нових термінів у мові. У галузі термінології існують кілька основних теоретичних підходів, серед яких:

Функціонально-комунікативний підхід: Цей підхід акцентує увагу на функціональному використанні термінів у конкретному спортивному контексті. Терміни створюються для забезпечення чіткого та ефективного спілкування серед спортсменів, тренерів, журналістів та інших учасників спортивного середовища.

Структурно-морфологічний підхід: Цей підхід вивчає будову та структуру термінів. Він аналізує, як нові терміни формуються шляхом поєднання коренів, афіксів, суфіксів та інших морфологічних елементів.

Когнітивний підхід: Когнітивні теорії термінотворення досліджують психологічні процеси, які лежать в основі створення нових термінів. Вони вказують на те, що терміни виникають на основі когнітивних моделей та концепцій, які виникають в учасників спортивної діяльності.

Семіотичний підхід: Семіотичні теорії термінотворення досліджують семіотичні системи та знакову структуру термінів. Вони розглядають терміни як знаки, що представляють конкретні спортивні концепції.

Соціокультурний підхід: Цей підхід досліджує вплив соціокультурних чинників на термінотворення. Він розглядає роль спорту в суспільстві та визначає, як соціокультурні зміни можуть впливати на появу нових термінів [11].

Аналіз особливостей термінотворення в спортивній лексиці включає в себе розгляд специфічних аспектів створення нових термінів у мові спорту. Основні особливості термінотворення в спортивній лексиці включають такі аспекти:

1. Аббревіації та скорочення: У спортивній мові часто використовують аббревіації або скорочення для позначення спортивних організацій, подій або понять. Наприклад, «FIFA» (Fédération Internationale de Football Association) або «NFL» (National Football League).

2. Компаунди: Спортивна лексика активно використовує компаунди, тобто слова, що складаються з двох або більше коренів. Приклади включають «баскетбол» (basketball), «футбол» (football), «велосипед» (bicycle), тощо.

3. Запозичення: У спортивній лексиці часто використовують слова та вирази, запозичені з інших мов, особливо латинської та грецької мов. Це допомагає створювати наукову та технічну термінологію. Приклади включають «стадіон» (stadium), «атлетика» (athletics), тощо.

4. Нові терміни через розвиток спорту: Зміни в правилах гри, введення нових видів спорту або технологій можуть вимагати створення нових термінів. Наприклад, виникнення «відеоповтору» (videoreplay) у футболі викликало появу відповідного терміна.

5. Транскрипція та транслітерація: При перекладі англійських спортивних термінів до інших мов, може знадобитися транскрибування або транслітерація

для збереження звучання та вимови. Наприклад, «golf» транскрибується як «гольф» (гольф) українською мовою.

6. Евфонія та вимова: Оскільки спортивні терміни часто використовуються у вимові та трансляціях, евфонія (приємність звуку) важлива. Терміни можуть бути створені так, щоб були легко вимовлятися та зрозумілими для слухачів.

7. Стандартизація: На міжнародному рівні існують спроби стандартизувати спортивну термінологію для полегшення міжнародного спілкування. [12]

Обговорення та результати дослідження.

Футбол, як один із найпопулярніших видів спорту у світі, має власну унікальну термінологію, яка використовується для позначення різних аспектів гри, стратегій, правил та феноменів, пов'язаних із цим видом спорту. Вивчення процесу термінотворення в англійській мові в цьому контексті є важливим для розуміння еволюції футбольної термінології та її впливу на спортивну мову загалом. Основні особливості термінотворення в англійській мові в контексті футболу включають:

Компаунди: Багато футбольних термінів утворюються шляхом об'єднання двох або більше слів. Наприклад, «goalkeeper» (воротар) складається з «goal» (ворота) та «keeper» (той, хто зберігає).

Словосполучення з предиктивами: Деякі футбольні терміни мають предиктиви, які допомагають уточнити їхнє значення. Наприклад, «corner kick» (від кутового прапорця) вказує на те, що м'яч був вдарений зі сторони кутового прапорця поля.

Формування аббревіацій: Деякі футбольні терміни стають аббревіаціями для зручності вимови та запису. Наприклад, «penalty kick» (пенальті) може бути скорочено до «penalty.»

Запозичення з інших мов: Футбольна термінологія активно використовує слова, які були запозичені з інших мов, таких як латинська або французька. Наприклад, «stadium» (стадіон) запозичено з латинської мови.

Порівняння футбольної термінології англійської мови з іншими спортивними мовами, такими як іспанська, німецька чи італійська, виявляє різноманітність та схожість у способах та засобах термінотворення. Наприклад, багато футбольних термінів у цих мовах базуються на міжнародно визнаних словах, які були адаптовані до мови кожної країни.

У порівнянні з іншими видами спорту, футбольна термінологія має свої особливості через специфіку гри. Наприклад, в баскетболі можуть використовуватися інші терміни для позначення елементів гри, а в гольфі — зовсім відмінні поняття.

Порівняльний аналіз термінології різних спортивних мов допомагає розуміти, як мова відображає особливості та культурні впливи кожного виду спорту. Вивчення цього аспекту допомагає спортивним коментаторам, журналістам та спортивним фахівцям ефективно спілкуватися та розуміти один одного в міжнародному спортивному середовищі. [13]

Термінотворення в футболі, як і в будь-якій іншій галузі, підпорядковане численним факторам, які впливають на створення нових термінів та їхню актуальність. Ось деякі з ключових факторів, що впливають на термінотворення в футболі:

Технологічний прогрес: Розвиток технологій у галузі спорту, такий як використання відеоарбітрів (VAR), нових видів обладнання та медичних методів лікування, може призводити до виникнення нових термінів для позначення цих інновацій.

Зміни в правилах гри: Зміни у правилах футболу, такі як впровадження нових правил щодо використання відеотехнологій або адаптація правил для

забезпечення безпеки гравців, можуть вимагати створення нових термінів для їхнього опису.

Соціокультурний контекст: Футбол є глибоко вкоріненим у соціокультурному контексті різних країн. Певні терміни можуть виникати на основі традицій, звичаїв та культурних особливостей конкретної країни або регіону.

Міжнародний вплив: Футбол є глобальним видом спорту, і міжнародні події, такі як Чемпіонат світу або Ліга чемпіонів, можуть впливати на термінотворення, оскільки вони залучають увагу всього світу.

Медіа та коментатори: Медіа та спортивні коментатори впливають на поширення та прийняття нових термінів. Вони можуть активно використовувати нові слова та фрази в коментарях та репортажах.

Мовна креативність: Творчість мовців, журналістів та фанатів може призводити до створення нестандартних або жаргонних термінів, які стають частиною спортивної лексики.

Глобалізація: Збільшення міжнародних зв'язків та глобалізація можуть сприяти розповсюдженню та прийняттю термінів із різних мов та культур.

Ці фактори разом визначають динаміку та різноманітність футбольної термінології і допомагають мовцям та фахівцям у галузі спорту ефективно спілкуватися та розуміти зміни у цій галузі. [14]

Роль культурних, історичних та соціальних чинників у формуванні спортивної лексики. Культурні, історичні та соціальні чинники грають ключову роль у формуванні спортивної лексики, оскільки вони відображають специфіку та розвиток спорту в конкретному суспільстві. Ось як ці чинники впливають на формування спортивної мови:

1. Культурні чинники:

Традиції і цінності: Спортивна лексика часто відображає традиції та цінності конкретної культури. Наприклад, у багатьох азіатських країнах спортивні терміни можуть мати важливий релігійний або духовний підтекст.

Фольклор та міфи: Спортивна мова може бути нав'язана фольклором та міфами конкретної культури. Наприклад, імена команд або спортсменів можуть походити від легенд та історій.

Інновації та мода: Культурні інновації та модні тенденції можуть впливати на виникнення нових термінів та понять у спортивній лексиці. Наприклад, спортсмени можуть використовувати модні вирази чи жаргон у своїх виступах.

2. Історичні чинники:

Етапи розвитку спорту: Різні етапи розвитку спорту в історії суспільства можуть призводити до виникнення нових спортивних видів та понять. Наприклад, історичні події, які вплинули на розвиток футболу, могли визначити термінологію цього виду спорту.

Політичні події: Політичні події, такі як Олімпійські ігри або світові чемпіонати, можуть впливати на спортивну мову та призводити до створення нових термінів та понять.

Технологічний прогрес: Розвиток технологій у галузі спорту може впливати на спортивну лексику, оскільки нові інновації можуть вимагати нових слів та виразів для їхнього опису.

3. Соціальні чинники:

Спортивна культура: Рівень популярності та важливість спорту в конкретному суспільстві визначають обсяг та різноманітність спортивної лексики. У країнах, де спорт є важливою частиною культури, може існувати більше термінів та виразів, пов'язаних із спортом.

Масова кількість глядачів: Масова кількість глядачів та велика аудиторія можуть призводити до створення спеціальної спортивної мови для коментаторів та фанатів.

Гендерні та соціокультурні аспекти: Зміни в гендерних та соціокультурних уявленнях можуть впливати на спортивну мову та спосіб виразу. Наприклад, рівень уваги до жіночого спорту може призводити до створення нових термінів. Всі ці чинники взаємодіють та формують спортивну лексику у відповідності до унікальних особливостей кожного суспільства та його спортивної культури. Спортивна мова відображає історію, цінності та традиції суспільства, а також його здатність до адаптації до нових викликів та інновацій у світі спорту. [15]

Глобалізація має суттєвий вплив на термінотворення у футболі, оскільки футбол є одним із найпопулярніших та глобально розповсюджених видів спорту. Вплив глобалізації на термінотворення у футболі включає такі аспекти:
Міжнародна спільнота: Футбол об'єднує мільйони фанатів та спортсменів з усього світу, створюючи міжнародну спільноту. Це призводить до взаємовпливу різних культур і мов та створення нових термінів, які можуть бути розповсюджені між країнами.

Поширення спортивних ліг та змагань: Футбольні ліги та змагання, такі як Чемпіонат світу, Ліга чемпіонів та інші, транслюються по всьому світу та мають велику аудиторію. Це сприяє використанню загальноживаних англійських термінів та фраз у спортивних коментарях та звітах.

Трансфери та міжнародні команди: Глобальні трансфери гравців і створення міжнародних команд сприяють розповсюдженню футбольної термінології. Гравці та тренери з різних країн навчаються та використовують англійські терміни у своїй роботі.

Масова медіа та інтернет грають важливу роль у глобалізації футболу. Телевізійні трансляції, онлайн-платформи та соціальні мережі роблять футбол

доступним для мільйонів глядачів у реальному часі. Це сприяє поширенню англійських термінів та виразів у всьому світі.

Спортивна індустрія: Глобальна спортивна індустрія включає спонсорів, бренди та рекламу, які також використовують англійську мову для просування продуктів і послуг у всьому світі.

Міжнародні організації: Організації, такі як ФІФА та UEFA, сприяють глобалізації футболу та встановлюють стандарти для спортивної мови, включаючи офіційну мову змагань.

У результаті цього глобального впливу футбольна термінологія стає більш універсальною та доступною для людей з різних країн. Англійська мова, як мова міжнародного спорту, відіграє ключову роль у цьому процесі, і багато термінів у футболі використовуються англійською мовою навіть у країнах, де вона не є офіційною мовою. [16]

Практичні приклади та аналіз інноваційних спортивних термінів.

Інновації у спортивній мові, зокрема в футболі, відіграють важливу роль у вираженні нових спортивних понять, розвитку тактики та підвищенні зрозумілості для гравців, тренерів та фанатів. Ось декілька прикладів інноваційних спортивних термінів у футболі та їхній аналіз:

VAR (Video Assistant Referee): VAR є аббревіатурою, яка вказує на систему відеоперегляду, що використовується для ревізії рішень суддів у футбольних матчах. Ця інновація дозволяє більш точно визначати правильність рішень та уникати судових помилок. Роль інновації: VAR робить футбол більш справедливим та зменшує спірні ситуації. Він впливає на розвиток арбітражу та підвищує рівень справедливості в грі.

Gigging-pressing (Gegenpressing): Гігінг-пресінг є тактичним поняттям, що вказує на високий тиск команди на суперника незабаром після втрати м'яча, з метою відновлення контролю над ним. Цей термін походить від німецького

футболіста та тренера Юргена Клоппа. Роль інновації: Гігінг-пресінг є інноваційним підходом до оборони та атаки, який розвивається та застосовується в сучасному футболі. Він надає командам більше можливостей контролювати гру та створювати гольові моменти.

Гравець «фальш-дев'ятка» (False Nine): Гравець «фальш-дев'ятка» - це атакуючий гравець, який грає на позиції номер 9, але виконує завдання глибокого півзахисника або атакуючого півзахисника, опускаючись назад у поле для участі у побудові атаки. Роль інновації: Гравці «фальш-дев'ятка» додають тактичної гнучкості в атаку команди, створюючи побільше простору для інших нападників та підвищуючи креативність у грі.

Тікач (Dribbler): Тікач - це гравець, який має високу техніку та вміння пересуватися з м'ячем шляхом дрібних контрольованих дотиків та обхідних рухів. Цей термін активно використовується для опису навичок гравців. Роль інновації: Термін «тікач» визначає окрему характеристику гравця та підкреслює його важливу роль у створенні атак та переваг у грі.

Інновації у футбольній мові дозволяють тренерам, гравцям та фанатам більш точно та чітко спілкуватися про тактику, стиль гри та навички. Вони відображають розвиток футболу як спорту та додають багато цінної інформації для аналізу гри. [17]

Висновки.

Дослідження термінотворення в англійській мові у футболі виявилось важливим та цікавим завданням, оскільки футбол є одним із найпопулярніших та глобально розповсюджених видів спорту. Наше дослідження підкреслило ряд ключових чинників та роль термінотворення у розвитку спортивної лексики:

1. Гнучкість та адаптованість мови. Спортивна лексика постійно розвивається та адаптується до нових спортивних концепцій, тактик та технологій. Терміни в

футболі впроваджуються для вираження нових понять та феноменів, що розвиваються в грі.

2. Збагачення лексики. Термінотворення вносить значний внесок у збагачення спортивної лексики. Це допомагає спеціалізованій мові більш точно та повно виразити концепції та дії у грі.

3. Роль міжнародного спорту. Футбол, як міжнародний вид спорту, має вплив на глобальну спортивну лексику. Багато футбольних термінів використовуються у спорті загалом, що робить англійську мову ключовою у спортивних комунікаціях.

4. Розуміння гри та її аналіз. Термінотворення дозволяє гравцям, тренерам, коментаторам та фанатам краще розуміти гру та аналізувати її. Відомість та використання правильних термінів робить спортивну комунікацію більш ефективною.

5. Інноваційні поняття та тактики. Дослідження інноваційних спортивних термінів підкреслює появу нових понять та тактик у грі, що сприяє її постійному розвитку та привертає увагу футбольного співтовариства.

Усі ці фактори підкреслюють важливість термінотворення в англійській мові для футболу та його роль у розвитку спортивної лексики в цілому. Вивчення та розуміння цих термінів важливо не лише для професіоналів у галузі футболу, а й для всіх, хто цікавиться цією захопливою грою та спортом загалом.

Список використаної літератури:

1. Галінські Ч., Будін Г. Нові тенденції в управлінні орієнтованою на переклад термінологією // Райт С. Е., Райт Л. (ред.). Науково-технічний переклад. - Амстердам- Філадельфія: Видавництво Джона Бенджаміна, 1993. - С. 209 - 215.
2. Дяков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.В. Основи термінотворення Київ. - Видавничий дім «КМ Academia», - 2000. - 238 с.

3. Косович, О. Сучасна футбольна термінологія французької та англійських мов: аналіз основних джерел формування. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Т.34(73) №1, ч.1, 2023. С. 178-184
4. Babii, I. Expressive and stylistic features of sport discourse (based on football television reports). Bulletin of Science and Education. (Philology Series, Pedagogy Series, Sociology Series, Culture and Art Series, History and Archeology Series): 2(20), 2024. С. 43–57.
5. Karpilovska, E. A., Kislyuk, L. P., & Klymenko, N. F. The system and structure of the Ukrainian language in the functional and stylistic dimension. Kyiv: Institute of the Ukrainian Language of the National Academy of Sciences. AD ALTA JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH Ukraine. 2024. 60 p. https://iul-nasu.org.ua/.../MONOGRAFIYA_struktural_isty.pdf
6. Kostusiak, N. Interthematic diffusion of sports vocabulary in media texts during the Russian-Ukrainian War. Scholarly notes of V. I. Vernadsky Tavri National University. Series: Philology. Journalism, 34(73), no. 3, 2023. pp. 30–36. http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/3_2023/6.pdf.
7. Kostusiak, N., & Poliak, I. Lingual features of modern football television reporting. Bulletin of Science and Education. (Philology Series, Pedagogy Series, Sociology Series, Culture and Art Series, History and Archeology Series), 1(19), 2024. pp. 286–296.
8. Struhanets, P. Typology of lexical nominations in football TV reporting. Transcarpathian Philological Studies, 29(2), 2023. pp. 74–78.
9. Yeshchenko, T. Football television reporting through the prism of text categories. Research Bulletin. Series: Philological Sciences, 2024. 88-92.
10. Слабик М. С. Механізми утворення та умови функціонування футбольної лексики. Закарпатські філологічні студії, 19 (2), 2021. с. 136-142

11. Боровська, О. (2004). Співвідношення національних та інтернаціональних термінів в українській термінології галузі фізичної культури і спорту (Автореф. дис. канд. філ. наук : 10.02.01.) (українська) (вид. Інститут української мови НАН України – К.). с. 17.
12. Петренко, О. (2014). Витоки української спортивної // Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XI Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (Київ, 9-10 квітня 2014) (українська) (вид. К. : Ун-т «Україна»). с. 105–106.
13. Струганець Ю.Б. Семантика, структура, функціонування футбольної лексики в українській літературній мові початку ХХІ століття : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.02.01. Івано-Франківськ, 2016. 20 с.
14. Паночко М.М. Українська спортивна термінологія : автореф. дис.канд. філол. наук : 10.02.01.Харків, 1978. 20 с.
15. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / за заг. ред. І.К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1973. 438 с.
16. Орлова В. В. Студентський спорт в умовах глобалізації /В.В. Орлова // Міжнародний журнал прикладних та фундаментальних досліджень. 2014. - № 2-2. - С. 164-168;
17. Паночко М. М. Семантика спортивних термінів як результат метафоризації. Дослідження з словотвору та лексикографії. Київ : Вища школа, 1995. С. 90-92.